

Fasulye (*Phaseolus vulgaris* L.) Genotiplerinin Menemen Ekolojik Koşullarında Klorofil, Toplam Fenolik Madde Miktarının ve Antioksidan Aktivitelerinin Değerlendirilmesi

Tansel KAYGISIZ^{1*}

¹ Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, İzmir

*Sorumlu Yazar (Corresponding author): tansel.kaygisiz@ege.edu.tr

Özet

Baklagiller içerisinde fasulye (*Phaseolus vulgaris* L.), dünya genelinde yetiştiricilik ve tüketim alanı bakımından en geniş alana ve çeşitliliğe sahip türdür. Aynı zamanda son yıllarda, lifler, polifenoller ve fasulyenin insan sağlığıyla ilişkili diğer bileşenlerine bağlı olarak ortaya çıkan etkileri nedeniyle yerel genotiplerin biyokimyasal ve diğer bileşenler bakımından çeşitliliğinin belirlenmesi önem kazanmıştır. Buradan hareketle planlanan çalışma kapsamında Türkiye'nin farklı lokasyonlarından ve dünyanın farklı bölgelerinden temin edilen ticari çeşitlerden oluşan 101 genotip yer almıştır. Çalışma kapsamında fasulye genotiplerinin klorofil, toplam fenolik içerikleri ve antioksidan aktiviteleri belirlenmiştir. İncelenen özellikler bakımından genotipler arasında yüksek varyasyonun olduğu gözlemlenmiş ve farklı fasulye ıslah programlarında genitör olabilecek genotipler belirlenmiştir. Veriler değerlendirildiğinde, yüksek klorofil içeriğine sahip 4 genotipin içeriğinin 12.58 mg 100 g⁻¹ ile 16.37 mg 100 g⁻¹ arasında değiştiği belirlenmiştir. Yüksek toplam fenolik içerikleri ve antioksidan aktivitesine sahip 14 genotipin toplam fenolik madde miktarının 64.71 mg GAE 100 g⁻¹ yaş ağırlığı (YA) ile 82.68 mg GAE 100 g⁻¹ YA arasında, antioksidan aktivitesinin ise 3.77 µmol TE g⁻¹ YA ile 6.41 µmol TE g⁻¹ YA arasında değiştiği ölçümlenmiştir. Tüm veriler değerlendirildiğinde 22, 72, 97, 98 ve 100 numaralı genotipler, fasulyede yapılacak ıslah programlarında genitör olarak kullanılabileceği belirlenmiştir.

Evaluation of Chlorophyll, Total Phenolic Content, and Antioxidant Activity of Bean (*Phaseolus vulgaris* L.) Genotypes under Menemen Ecological Conditions

Abstract

Among legumes, common bean (*Phaseolus vulgaris* L.) is the species with the widest cultivation and consumption area and the greatest diversity worldwide. In recent years, determining the diversity of local genotypes in terms of their biochemical and other components has gained importance due to the effects associated with fibers, polyphenols, and other health-related compounds found in beans. In this context, the present study included 101 genotypes, consisting of commercial varieties obtained from different locations in Turkey and various regions of the world. Within the scope of the study, the chlorophyll content, total phenolic content, and antioxidant activities of the bean genotypes were determined. A high level of variation was observed among the genotypes for the examined traits, and genotypes that could serve as parents in different bean breeding programs were identified. When the data were evaluated, it was determined that the four genotypes with high chlorophyll content ranged from 12.58 mg 100 g⁻¹ to 16.37 mg 100 g⁻¹. For the 14 genotypes with high total phenolic content and antioxidant activity, the total phenolic content ranged from 64.71 mg GAE 100 g⁻¹ fresh weight (FW) to 82.68 mg GAE 100 g⁻¹ FW, while antioxidant activity ranged from 3.77 µmol TE g⁻¹ FW to 6.41 µmol TE g⁻¹ FW. Based on all the data, genotypes numbered 22, 72, 97, 98, and 100 were identified as potential parents for use in future bean breeding programs.

Araştırma Makalesi

Makale Tarihi

Geliş Tarihi :28.05.2025

Kabul Tarihi :30.06.2025

Anahtar Kelimeler

Fasulye
klorofil
antioksidan aktivitesi
toplam fenolik madde
genitör
ıslah çalışmaları

Research Article

Article History

Received :28.05.2025

Accepted :30.06.2025

Keywords

Common bean
chlorophyll
antioxidant activity
total phenolic content
genitor
breeding programs

1. Giriş

Baklagiller, protein, nişasta, diyet lifi ve mineraller gibi zengin besin içeriği ile beslenme programlarında önemli bir yere sahiptirler (Amarowicz ve Pegg, 2008). Aynı zamanda yüksek karbonhidrat, lif, mineral, antioksidan ve vitamin içeriği düşük yağ oranı ve glisemik indeks değerleri ve kolesterol içermeyişleri ile sofralarımızda daha çok yer bulur hale gelmiştir (de Almeida Costa ve ark., 2006; Karmas ve Harris 2012; Hayat ve ark., 2014; Abbas ve Ahmad, 2018). Bu biyolojik olarak aktif bileşikler, birçok fizyolojik ve metabolik süreçte önemli bir rol oynar (Singh ve ark., 2007). Diğer yandan baklagiller sadece insan beslenmesinde değil sağlıklı tarım ekosistemleri için vazgeçilmezdir ve zengin fitokimyasal içerikleriyle hem insan ve hayvan sağlığını hem de çevresel sürdürülebilirliği etkilemektedirler (Duarte ve ark., 2024). Diğer yandan artan dünya nüfusu ve değişen iklimsel ve ekonomik koşullar tarımsal üretimin sürdürülebilirlik arayışlarını gündeme getirmiştir. Bu bağlamda bitki köklerinde ve hasat edilmeyen kısımlarında kalan fitokimyasalların toprağa karıştırılması ile toprak besin maddeleri dengesini ve mikrobiyal çeşitliliği olumlu yönde etkileyerek toprak fraksiyonlarını geliştirir ve sürdürülebilir üretim için önemli katkı sağlar (Duarte ve ark., 2024, Kılınç ve Uslu, 2024). Baklagiller içerisinde fasulye dünya genelinde yetiştiricilik ve tüketim alanı bakımından en geniş alana ve çeşitliliğe sahip türdür. Aynı zamanda son yıllarda, lifler, polifenoller ve fasulyenin insan sağlığıyla ilişkili diğer bileşenlerine bağlı olarak ortaya çıkan biyolojik etkileri sebebi ve hem kuru hem de taze değerlendirilme çeşitliliği ile tüm dünyanın sağlıklı beslenme arayışlarında beslenme programlarında önemli bir yer bulmaktadır. Her ne kadar yüzyıllar öncesine dayanan bir yetiştirme ve tüketim alışkanlığı olsa da tüm bu özellikleri nedeniyle son yıllarda giderek artan bir popüleriteye sahip olmuştur. Polifenollerin insan sağlığı üzerindeki faydalı etkileri, öncelikle oksidatif stresi azaltmaları yoluyla ortaya çıkar (Ranilla ve ark., 2010). Bazı polifenoller ayrıca antiapoptotik (hücre ölümü karşıtı), yaşlanma

karşıtı (antiaging) ve antikanserojenik aktivite gösterebilir; genel olarak hücre çoğalması süreçlerini engelleyici etki yaparlar (Cardador-Martínez ve ark., 2006; Kalogeropoulos ve ark., 2010). Epidemiyolojik çalışmalar, baklagil tüketimi ile kanser riskinin önlenmesi arasında güçlü bir ilişki olduğunu, ayrıca diyabet ve kardiyovasküler riskin azalmasında da kan lipid ve glukoz profilinin normalleşmesine etki ederek ortaya çıktığını göstermektedir (Kan ve ark., 2016). Wedick ve ark. (2012), flavonoidler arasında, antosiyaninlerin daha yüksek alımının tip 2 diyabet riskinin anlamlı şekilde azalmasıyla ilişkili olabileceğini göstermiştir (risk: 0.85). Fasulye özelinde baktığımızda fenolik bileşiklerin, fasulyede bulunan en önemli fitokimyasal ailelerinden biri olduğu bilinmektedir. Bu moleküller, antioksidan aktiviteleri sayesinde anti-diyabetik, anti-obezite, anti-inflamatuar, anti-mutajenik ve anti-kanserojen özelliklere sahip oldukları için insan sağlığında önemli bir rol oynamaktadır (Ganesan ve Xu, 2017). Buradan hareketle günümüz ıslah trendlerinde özellikle besin içeriklerinin iyileştirilmesi konusunda eğilimlerin arttığı bilinmektedir. Baklagil türlerinde bu amaçla pek çok çalışma yürütülmüştür. Baklagil ürünleri üzerine yapılan araştırmalar, fasulye (Beebe ve ark., 2000; Ray ve ark., 2014; Murube ve ark., 2021), börülce (Gerrano ve ark., 2022; Sodedji ve ark., 2022), mercimek (Ray ve ark., 2014; Kumar ve ark., 2016; Vandemark ve ark., 2018), maş fasulyesi (Dahiya ve ark., 2015; Kumar ve Pandey, 2020) ve bezelyedeki (Ray ve ark., 2014; Dissanayaka, 2019; Klein ve ark., 2020) gibi temel mikro besinler açısından önemli genetik varyasyonlar olduğunu ortaya koymuştur. Bir gen havuzunda bulunan bitki materyalinin, farklı agromorfolojik, genetik ve biyokimyasal içerikler bakımından varyasyonunu ortaya koyabilmek bir yandan beslenme ve fonksiyonel açıdan daha ilgi çekici olabilecek genotiplerin belirlenmesini, diğer yandan ise gelecekteki ıslah programları için güçlü bir veri tabanının oluşturulmasını sağlar. Buradan hareketle planlanan bu çalışmada, 101 fasulye genotipinin klorofil,

toplam fenolik madde miktarı ve antioksidan aktivitesi belirlenmiştir.

2. Materyal ve Yöntem

2.1. Bitkisel materyal

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Menemen Uygulama ve Araştırma Çiftliğinde yürütülen bu çalışmada, Türkiye'nin ve dünyanın farklı

yelerinden temin edilen 101 adet fasulye genotipi bitki materyali olarak kullanılmıştır (Tablo 1). Çalışma tesadüf blokları deneme desenine uygun 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Genotiplere ait tohumlar, sıra arası 70 cm sıra üzeri 25 cm ve her parselde 25 bitki olacak şekilde düz tarlaya damla sulama sistemi ile ekilmiştir.

Tablo 1. Genotiplerin temin edildiği lokasyonlar ve büyüme tipleri

Table 1. Locations and growth types from which genotypes were obtained

Numara	Genotip No	Lokasyon	Büyüme şekli
1	Alacalı Ayşe	Gölcük/Türkiye	Sırk
2	Sürmeli-Alacalı	Bozdağ/Türkiye	Sırk
3	Sürmeli	Birgi/Türkiye	Sırk
4	Alceli	Bozdağ/Türkiye	Sırk
5	Alceli Asın	Bozdağ/Türkiye	Sırk
6	Boncuk Ayşe (III)	Bandırma/Türkiye/Türkiye	Sırk
7	Boncuk Ayşe (I)	Bandırma/Türkiye/Türkiye	Sırk
8	Sarımsık Fasulye	Bandırma/Türkiye	Oturak
9	Kumbar	Ödemiş/Türkiye	Sırk
10	Çalı Fasulyesi	Aydın-cine/Türkiye	Sırk
11	Yerli Ayşe	Bozdağ/Türkiye	Sırk
12	Aşın	Bozdağ/Türkiye	Sırk
13	Aşın	Bozdağ/Türkiye	Sırk
14	Kolsuz	Aydın-cine/Türkiye	Oturak
15	Çalı Fasulye	Aydın-cine/Türkiye	Sırk
16	Kaynarca	Kırklareli/Türkiye	Sırk
17	Alman	Bozdağ/Türkiye	Sırk
18	Kuru fasulye	Gölcük/Türkiye	Oturak
19	Alman Ayşe tipi	Gölcük/Türkiye	Sırk
20	Boncuk Ayşe	Bandırma/Türkiye	Sırk
21	Oturak taze fasulye	Samsun/Türkiye	Oturak
22	Ayşe kadın	Edirne/Türkiye	Oturak
23	Gino tipi	Bandırma/Türkiye	Oturak
24	Boncuk Ayşe	Bandırma/Türkiye	Sırk
25	Boncuk Ayşe	Bandırma/Türkiye	Sırk
26	Sarımsık	Kırklareli/Türkiye	Oturak
27	Horoz	Bandırma/Türkiye	Oturak
28	Çine 1	Aydın-Çine/Türkiye	Oturak
29	Çine kuru fasulye	Aydın-Çine/Türkiye	Sırk
30	Piyazlık	Türkiye	Sırk
31	Sırk 40 günlük	Tokat/Türkiye	Sırk
32	Sırk Boncuk	Tokat/Türkiye	Sırk
33	Sarımsık Bodur	Tokat/Türkiye	Oturak
34	Krem renkli	Niğde/Türkiye	Sırk
35	Beyaz renkli	Niğde/Türkiye	Sırk
36	Bombay	Bolu/Türkiye	Sırk
37	Dermason	Konya/Türkiye	Sırk
38	İspir fasulyesi	Karadeniz/Türkiye	Sırk
39	Küçük Dermason	Konya/Türkiye	Sırk
40	Akbıyık	Bursa/Türkiye	Oturak
41	Yenişehir	Bursa/Türkiye	Oturak
42	Bulgaristan fasulyesi	Çorlu/Türkiye	Oturak
43	Koy Pop 1	Havsa-Edirne/Türkiye	Oturak

Kaygısız

44	Horoz-yerel pop.	Uzunköprü	Oturak
45	Yerli yerel	Lüleburgaz/Türkiye	Sırık
46	Ballıhoca koyu	Tekirdağ/Türkiye	Sırık
47	Fasulye taze	İzmir/Türkiye	Oturak
48	Fasulye sırık	Türkiye	Sırık
49	Fasulye oturak	Türkiye	Oturak
50	Fasulye oturak	Türkiye	Oturak
51	Fasulye sırık	Türkiye	Sırık
52	Fasulye sırık	Torbalı/Türkiye	Sırık
53	Fasulye sırık	Türkiye	Sırık
54	Fasulye çalı	Torbalı/Türkiye	Sırık
55	Kuru alman	Torbalı/Türkiye	Sırık
56	Kuru oturak	Torbalı/Türkiye	Oturak
57	TR39074 <i>P. vulgaris</i>	Aydın/Türkiye	Sırık
58	TR28094 <i>P. vulgaris</i>	Muğla/Türkiye	Sırık
59	TR33486 <i>P. vulgaris</i>	Kırklareli/Türkiye	Sırık
60	TR65047 <i>P. vulgaris</i>	Manisa/Türkiye	Sırık
61	Volare	May/Türkiye	Oturak
62	Taze fasulye	Korkuteli/Türkiye	Oturak
63	Yerli2	Bursa/Türkiye	Oturak
64	Helda	Vilmorin/Türkiye	Sırık
65	Emergo155	Kienpenkerl-Germany	Sırık
66	Purple teepe 141	Kienpenkerl-Germany	Oturak
67	Sarıköz köy çeşidi	Türkiye	Oturak
68	Ayşe kadın köy çeşidi	Trabzon/Türkiye	Sırık
69	Algarve	Marshalls-England	Sırık
70	Magnum koy çeşidi	Türkiye	Oturak
71	Limka	Holland seed-Netherlands	Sırık
72	E-Z Pick	Johnny seed-USA	Oturak
73	Dellinel 3155	Twinplus-Netherlands	Oturak
74	Dellinel 3155	Twinplus-Netherlands	Oturak
75	Maxi bell	Johnny seed-USA	Oturak
76	Provider	Johnny seed-USA	Oturak
77	Piyazlık	Peru	Sırık
78	Sarıköz	Türkiye	Oturak
79	Gino	Türkiye	Oturak
80	Yalova 17	Türkiye	Oturak
81	Alman Ayşe	Altın Tohum/Türkiye	Sırık
82	Sarıköz	Neobi/Türkiye	Oturak
83	40 günlük Atlantis	Arzuman/Türkiye	Oturak
84	Demir Magnumax	Arzuman/Türkiye	Oturak
85	Simbo oturak	Arzuman/Türkiye	Oturak
86	Yunus 90	Eskişehir/Türkiye	Oturak
87	Mecidiye (barbunya)	Erzurum/Türkiye	Oturak
88	Yakutiye 98	Erzurum/Türkiye	Oturak
89	Akman 98	Eskişehir/Türkiye	Sırık
90	Şehriali 90	Eskişehir/Türkiye	Oturak
91	Karaca şehir 90	Eskişehir/Türkiye	Sırık
92	Akın	Eskişehir/Türkiye	Oturak
93	Göynük 98	Eskişehir/Türkiye	Oturak
94	Terzibaba	Samsun/Türkiye	Sırık
95	Yerli	Türkiye	Oturak
96	Sırık kontender	Türkiye	Sırık
97	Sırık kontender	Türkiye	Sırık
98	Yerli	Türkiye	Sırık
99	Oturak yerli	Türkiye	Oturak
100	Oturak yerli	Türkiye	Oturak
101	Sırık yerli	Türkiye	Sırık

2.2. Klorofil a, b ve toplam klorofil miktarı

Taze bakla hasadı dönemine gelen genotiplerden onar adet bakla hasat edilerek, elde edilen örnekler, Arnon (1943) metodolojisine uygun olarak hazırlanmıştır. Hazırlanan numuneler, Carry Bio 100 (Varian, Avustralya) spektrofotometresi kullanılarak 645, 663 ve 652 nm dalga boylarında ölçümlere tabi tutulmuştur. Elde edilen absorbans verileri ışığında, klorofil a, klorofil b ve toplam klorofil miktarları, Lichtenhaler ve Welburn (1983) tarafından önerilen hesaplama yöntemleri kullanılarak belirlenerek sonuçlar mg 100 g⁻¹ cinsinden ifade edilmiştir.

2.3. Toplam fenolik madde ve antioksidan miktarı

Taze bakla hasadı dönemine gelen genotiplerden onar adet bakla hasat edilerek, toplam fenolik madde miktarı ve antioksidan aktivitesi ölçümleri Thaipong ve ark. (2006), protokolünde bazı küçük değişikliklerle takip edilerek gerçekleştirilmiştir. Fasulye dokuları (5 g) 25 ml metanol ile karıştırılmış ve Ultra-Turrax homojenizatörü (Ultra-Turrax T18 Basic, Ika, Almanya) kullanılarak homojenize edilmiştir. Homojenatlar 4 °C'de 14-16 saat bakletilmiş ve süzölmüştür. TPC, Zheng ve Wang (2001), yöntemine göre Folin-Ciocalteu yöntemi kullanılarak belirlenmiş ve renk gelişimi için iki saatlik inkübasyonun ardından (oda sıcaklığında), absorbans Carry 100 Bio (Varian, Mulgrave, Avustralya) spektrofotometresi ile 725 nm'de okunmuştur. Toplam fenolik madde içeriği sonuçları, galik asit standart eğrisi (0-0.1 mg ml⁻¹) kullanılarak taze ağırlık (FW) başına 100 g'da miligram (mg) galik asit eşdeğeri (GAE) olarak ifade edilmiştir. Antioksidan aktivitesi tayini için Ferrik indirgeme yeteneği (FRAP) yöntemi kullanılmıştır (Benzie ve Strain, 1996). Bu

yöntem, Fe (III)/tripiridiltriazine kompleksinin antioksidanlar tarafından mavi ferroz forma indirgenmesi esasına dayanır. Reaksiyon karışımının absorbansı 593 nm'de spektrofotometre ile ölçülmüştür. Antioksidan aktivitesi sonuçları, Trolox standart eğrisi (25–500 µmol) kullanılarak µmol Trolox Eşdeğeri (TE g⁻¹) olarak elde edilmiştir.

2.4. İstatistiksel analiz

Çalışmada, genotiplerin benzerlik düzeylerine göre gruplandırılmasını sağlamak amacıyla hiyerarşik kümeleme analizi uygulanmıştır. Analiz öncesinde, değişkenler arasındaki ölçüm birimi farklılıklarını gidermek için tüm veriler standartlaştırılmış; her bir değişkenin ortalaması sıfır, standart sapması bir olacak şekilde dönüştürülmüştür (Jolliffe ve Cadima, 2016). Kümeleme analizinde, öklidyen mesafe ölçütü ve varyans içi toplamı minimize etmeye dayalı Ward yöntemi kullanılmıştır (Ward, 1963; Murtagh ve Legendre, 2014). Uygulanan analiz sonucunda oluşan dendogram yardımıyla genotipler arasındaki benzerlik örüntüsü görsel olarak değerlendirilmiştir (Ketchen ve Shook, 1996). Kümelere ait ortalama değerler karşılaştırılmış, gruplar arasındaki farklılıklar grafiklerle desteklenerek sunulmuştur.

3. Bulgular ve Tartışma

Elde edilen veriler incelendiğinde genotipler arasında çalışmada yer alan tüm özellikler bakımından varyasyonun geniş olduğu görülmektedir. Klorofil a değerinin 3.00 mg 100⁻¹ g ile 8.61 mg 100 g⁻¹ arasında, klorofil b değerinin 1.40 mg 100 g⁻¹ ile 7.81 mg 100 g⁻¹ arasında, toplam klorofil içeriğinin 4.18 mg 100 g⁻¹ ile 16.37 mg 100 g⁻¹ arasında değiştiği ölçümlenmiştir (Şekil 1).

Şekil 1. Genotiplerin klorofil içeriklerinin dağılımı
Figure 1. Distribution of chlorophyll contents of genotypes

Genotiplerin sahip olduğu toplam fenolik madde miktarları ve antioksidan aktiviteleri incelendiğinde genotipler arasında varyasyonun oldukça yüksek olduğu saptanmıştır. Toplam fenolik madde miktarının 28.24 mg GAE 100 g⁻¹ YA ile 83.67

mg GAE 100 g⁻¹ YA arasında yüksek bir varyasyon gösterdiği belirlenmiştir (Şekil 2). Genotiplerin antioksidan aktivitesi ise 1.38 µmol TE g⁻¹ YA ile 6.41 µmol TE g⁻¹ YA değerleri arasında dağılış göstermiştir (Şekil 2).

Şekil 2. Genotiplerin toplam fenolik madde miktarları ve antioksidan aktivitelerinin dağılımı
Figure 2. Distribution of total phenolic substance amounts and antioxidant activities of genotypes

Fasulye genotiplerinde klorofil, toplam fenolik madde miktarları ve antioksidan içeriklerinin çoklu biyokimyasal analizleri gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler Temel Bileşenler Analizi (PCA) ile değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda, genotipler üç ana bileşen ekseninde toplam beş gruba ayrılmıştır ve 3 ana bileşen varyasyonun %98.8'ini açıklamaktadır (Şekil 3). Bu tür gruplandırmalar, genetik kaynakların çeşitliliğini anlamak ve ıslah programlarında üstün genotiplerin seçilmesi için önemli bir temel oluşturmaktadır (Carbas ve ark., 2020). Birinci grupta yer alan dört genotip, klorofil a (8.35 mg 100 g⁻¹), klorofil b (6.49 mg 100 g⁻¹)

ve toplam klorofil (14.85 mg 100 g⁻¹) içerikleri bakımından en yüksek değerlere sahip olmuştur. Klorofil içeriğinin yüksek olması, genotiplerin fotosentetik etkinliğinin ve potansiyel verimliliğinin göstergesi olarak kabul edilmektedir (Taiz ve Zeiger, 2015). Ayrıca, yüksek klorofil içeriği, bitkilerin çevresel streslere karşı daha dayanıklı olmasını sağlayabilir. Kalaji ve ark. (2017), klorofil floresans parametrelerinin bitkilerin içerdikleri besin maddeleri ve stres toleransı ile yakından ilişkili olduğunu belirtmiştir. Bu bağlamda, birinci gruptaki genotipler, hem tarımsal verimlilik hem de çevresel adaptasyon açısından ön plana çıkmaktadır. İkinci grupta

yer alan 17 genotip, toplam klorofil içerikleri ($10.39 \text{ mg } 100 \text{ g}^{-1}$) bakımından ikinci sırada yer almakla birlikte, antioksidan aktivitesi ($2.48 \text{ } \mu\text{mol TE g}^{-1} \text{ YA}$) değerleri açısından en düşük seviyelere sahip olmuştur. Bu durum, klorofil miktarları ve antioksidan aktiviteleri arasında doğrudan bir korelasyon olmadığını göstermektedir. Sytar ve ark. (2018), bitkilerde fenolik bileşiklerin ve antioksidan kapasitesinin genetik ve çevresel faktörlerden bağımsız olarak değişebileceğini vurgulamıştır. Ayrıca, antioksidan kapasitenin sadece fenolik bileşiklerden değil, askorbik asit, karotenoidler ve diğer sekonder metabolitlerden de etkilendiği bildirilmektedir (Duenas ve ark., 2006). Bu nedenle, ikinci gruptaki genotiplerin düşük antioksidan içeriği, bu genotiplerin biyotik ve abiyotik streslere karşı daha hassas olabileceğini düşündürmektedir. Üçüncü grup, çalışmada yer alan genotiplerin büyük çoğunluğunu (47 genotip) içermektedir. Bu grubun ortalama toplam klorofil miktarı $7.39 \text{ mg } 100 \text{ g}^{-1}$, toplam fenol miktarı $46.18 \text{ mg GAE } 100 \text{ g}^{-1} \text{ YA}$ ve antioksidan aktivitesi ise $2.56 \text{ } \mu\text{mol TE g}^{-1} \text{ YA}$ olarak belirlenmiştir. Bu bulgu, genotiplerin çoğunluğunun orta düzeyde biyokimyasal içeriğe sahip olduğunu göstermektedir. Orta düzeyde fenolik madde miktarı ve antioksidan aktivitesine sahip genotiplerin, hem tarımsal verimlilik hem de besin değeri açısından dengeli özellikler gösterebileceği Carbas ve

ark. (2020), tarafından yürütülen çalışmada bildirilmektedir. Ayrıca, bu grup içerisindeki varyasyonun, ıslah programlarında farklı amaçlara yönelik genotip seçimi için geniş bir kaynak sunduğu söylenebilmektedir. Dördüncü grupta yer alan 14 genotip, en yüksek toplam fenolik madde miktarına ($73.90 \text{ mg GAE } 100 \text{ g}^{-1} \text{ YA}$) ve antioksidan aktivitesine ($5.04 \text{ } \mu\text{mol TE g}^{-1} \text{ YA}$) sahip olmuştur. Fenolik bileşikler, bitkilerde oksidatif strese karşı koruyucu rol oynayan ve insan sağlığı açısından önemli antioksidan özellikler gösteren sekonder metabolitlerdir (Duenas ve ark., 2006; Sytar ve ark., 2018). Yüksek fenol içeriğine sahip genotipler, fonksiyonel gıda ve sağlık açısından daha değerli olabilir. Ayrıca, fenolik bileşiklerin bitkilerde hastalıklara ve zararlılara karşı savunma mekanizmasında da önemli rol oynadığı bilinmektedir (Lattanzio ve ark., 2006). Bu nedenle, dördüncü gruptaki genotipler, hem besin değeri hem de tarımsal sürdürülebilirlik açısından ön plana çıkmaktadır. Beşinci grup ise 19 genotipten oluşmakta olup, en düşük klorofil a ($4.34 \text{ mg } 100 \text{ g}^{-1}$), klorofil b ($1.89 \text{ mg } 100 \text{ g}^{-1}$) ve toplam klorofil ($6.22 \text{ mg } 100 \text{ g}^{-1}$) değerlerine sahiptir. Düşük klorofil içeriği, bu genotiplerin fotosentetik kapasitesinin ve muhtemelen biyotik/abiyotik streslere karşı toleransının daha düşük olabileceğini düşündürmektedir (Kalaji ve ark., 2017).

Şekil 3. PCA sonucu genotiplerin oluşturduğu kümeler
Figure 3. Clusters formed by genotypes as a result of PCA

Genotiplerin klorofil, toplam fenolik madde miktarları ve antioksidan aktivitelerinin Ward metoduna göre oluşturulan dendogramda genotiplerin 5 ana gruba ayrıldığı gözlemlenmiştir (Şekil 4). Dendogram değerlendirildiğinde 1. grupta yer alan genotiplerin (95, 96, 12, 57) özellikle fotosentez içeriklerinin yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Bu grupta yer alan genotiplerden 95 numaralı ($16.37 \text{ mg } 100 \text{ g}^{-1}$) ve 96 numaralı ($15.76 \text{ mg } 100 \text{ g}^{-1}$) genotipler tüm genotipler içerisinde en yüksek değerlere sahip olmuşlardır. Yüksek klorofil içeriği, bitkilerin fotosentetik kapasitesinin ve dolayısıyla biyokütle üretiminin artmasında temel bir rol oynamaktadır (Lichtenthaler, 1987). Klorofil a ve b miktarlarının yüksek olması, bitkinin ışık enerjisini daha etkin kullanmasını ve bitkinin fotosentez verimliliğini artırmasını sağlamaktadır. Bu durum, özellikle stres koşullarında (kuraklık, yüksek sıcaklık gibi) bitkinin adaptasyon yeteneğini ve verim potansiyelini olumlu yönde etkiler (Kabay, 2018). Nitekim, yapılan çalışmalarda yüksek klorofil içeriğine sahip fasulye genotiplerinin, düşük klorofil içeriğine sahip olanlara göre stres koşullarında daha iyi

performans gösterdiği ve verim kayıplarının daha az olduğu bildirilmiştir (Kabay ve Şensoy, 2017). Bu bağlamda, 95 ve 96 numaralı genotipler, yüksek klorofil içerikleriyle öne çıkmakta ve özellikle fotosentez aktivitesinin artırılması ile stres koşullarına dayanıklılığın geliştirilmesinde önemli potansiyele sahip oldukları görülmektedir. İkinci grupta yer alan genotipler incelendiğinde, 17 genotipin (11, 13, 14, 16, 25, 38, 39, 41, 42, 58, 79, 87, 90, 91, 92, 101) grubu oluşturduğu görülmektedir. Bu grupta yer alan genotipler birinci grupta yer alan genotiplerden sonra en yüksek klorofil içeriğine sahip olarak karşımıza çıkmakta birlikte toplam fenolik madde miktarı ve antioksidan aktivitesi bakımında en düşük değerleri verdikleri görülmektedir. Çalışmada yer alan genotiplerin %47'sinin bulunduğu 3. grupta yer alan genotiplere baktığımızda grup özellikleri bakımından ortalama değerlere sahip olan 47 genotipin yer aldığı görülmektedir. Genotipler (3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 43, 44, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 69, 70, 73, 74, 75, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 93, 94) oluşturduğu görülmektedir.

Şekil 4. Cluster analizi sonucu 101 genotipten oluşan dendogram

Figure 4. Dendrogram consisting of 101 genotypes as a result of cluster analysis

Dördüncü grup olarak karşımıza çıkan 14 genotipten (22, 26, 28, 45, 49, 52, 53, 54, 56, 72, 89, 97, 98, 99) oluşan grupta en yüksek toplam fenolik madde miktarı ve antioksidan aktivitesi ile dikkati çekmektedir. Grupta yer alan özellikle 98 numaralı genotip, 82.68 mg GAE 100 g⁻¹ YA toplam fenolik madde miktarı ve 5.56 µmol TE g⁻¹ YA antioksidan aktivitesi ile hem grup içinde hem de genel olarak en yüksek değerlere ulaşmıştır. Bu bulgu, fenolik bileşiklerin bitkilerde antioksidan aktivitesinin belirlenmesinde önemli bir gösterge olduğunu ortaya koyan çalışmalarla da uyumludur (Shahidi ve Ambigaipalan, 2015; Dai ve Mumper, 2010). Fenolik bileşiklerin yüksek olması, genotipin oksidatif stresle mücadelede ve insan sağlığı açısından potansiyel faydalarının artmasına katkı sağlamaktadır (Scalbert ve ark., 2005). Ayrıca, literatürde yüksek fenol içeriği ve antioksidan aktivitesine sahip genotiplerin, fonksiyonel gıda ve doğal antioksidan kaynağı olarak değerlendirilmesinin önerildiği bildirilmektedir (Balasundram ve ark., 2006; Ignat ve ark., 2011). Bu bağlamda, 98 numaralı genotip başta olmak üzere bu gruptaki genotipler, hem ıslah programlarında hem de fonksiyonel gıda üretiminde önemli bir kaynak olarak değerlendirilebileceği düşünülmektedir. Beşinci grupta yer alan 19 genotipin (1, 2, 4, 18, 23, 46, 47, 48, 50, 51, 55, 62, 63, 67, 68, 71, 76, 77, 100) toplam fenolik madde miktarları ve antioksidan aktiviteleri bakımından en iyi ikinci grup olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu grup içerisinde de 100 numaralı genotip 80.78 mg GAE 100 g⁻¹ YA ile en yüksek toplam fenolik madde miktarına, 5.63 µmol TE g⁻¹ YA değeri ile en yüksek antioksidan aktivitesine sahip 50 numaralı genotipin yer aldığı grup olarak görülmektedir. Tüm bu bilgiler birlikte değerlendirildiğinde farklı amaçlar doğrultusunda hazırlanacak ıslah programları için oluşturulacak melezleme programlarına farklı genotiplerin geliştirmek istenen çeşit özellikleri için genitör olabileceği düşünülmektedir.

4. Sonuçlar

Çalışmada yer alan genotiplere ait tüm veriler değerlendirildiğinde fasulye

genotiplerinin yüksek biyokimyasal çeşitliliği ortaya konmuştur. Günümüzde yeni çeşit geliştirme trendleri üreticinin taleplerinin yanında vitamin, mineral ve biyokimyasal içerikleri iyileştirilmiş tat ve aroma özellikleri tüketiciler tarafından talep edilen çeşitlerin ıslah edilmesi şekline evrilmektedir. Bu bağlamda elde edilen bulgular, mevcut literatürde bildirilen sonuçlarla uyumlu olup, genotiplerin biyokimyasal profillerinin bitki ıslahı programlarında dikkate alınmasının gerekliliğini bir kez daha ortaya koymaktadır (Nogueira ve ark., 2021). Çalışmada yer alan genotiplerden özellikle, klorofil içeriğinin artırılmasına yönelik ıslah programlarında 1. grupta yer alan genotiplerin genitör potansiyeli ile öne çıktığı belirlenmiştir. Diğer yandan, düşük klorofil içeriği, bitkilerin büyüme ve gelişme potansiyelini de olumsuz etkileyebileceğinden dolayı düşük klorofil içeriğine sahip genotipler, özellikle düşük verimlilik ve adaptasyon kapasitesi nedeniyle ıslah programlarında daha az tercih edilmesi önem taşımaktadır. Çalışmada yer alan diğer iki biyokimyasal olan fenol içeriği ve antioksidan aktivitesi bakımından, 4. gruptaki genotipler, yüksek fenolik bileşik ve antioksidan aktiviteleriyle dikkat çekmektedir. Günümüzde giderek önem kazanan fonksiyonel gıda geliştirme çalışmalarında öncelikli olarak değerlendirilebilecek genitörler arasında yer almaktadır (Luthria ve Pastor-Corrales, 2006). Tüm bu bulgular değerlendirildiğinde 22, 72, 97, 98 ve 100 numaralı genotipler, fasulyede yapılacak ıslah programlarında genitör olarak kullanılabilirliği ve farklı ıslah hedeflerine yönelik olarak genotip seçiminin, biyokimyasal parametreler temelinde yapılmasının, yeni ve üstün özelliklere sahip fasulye çeşitlerinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağını göstermektedir. Ayrıca, bu çalışma, biyokimyasal çeşitliliğin sürdürülebilir tarım ve insan sağlığı açısından taşıdığı önemi de bir kez daha vurgulamaktadır (Beninger ve Hosfield, 2003; Singh, 2007). Ayrıca, bu tür analizler, genetik kaynakların korunması ve sürdürülebilir tarım uygulamaları açısından da büyük önem taşımaktadır.

Kaynaklar

- Abbas, S.R., Ahmad, S., 2018. Nutritional and health benefits of legumes. *Annals Food Science and Technology*, 19(2): 199-215.
- Amarowicz, R., Pegg, R.B., 2008. Legumes as a source of natural antioxidants. *European Journal of Lipid Science and Technology*, 110(10): 865-878.
- Arnon, D.I., 1943, Mineral nutrition of plants. *Annual Review of Biochemistry*, 12: 493-528.
- Balasundram, N., Sundram, K., Samman, S., 2006. Phenolic compounds in plants and agri-industrial by-products: Antioxidant activity, occurrence, and potential uses. *Food Chemistry*, 99(1): 191-203.
- Beebe, S., Gonzalez, A.V., Rengifo, J., 2000. Research on trace minerals in the common bean. *Food and Nutrition Bulletin*, 21(4): 387-391.
- Beninger, C.W., Hosfield, G.L., 2003. Antioxidant activity of extracts, condensed tannin fractions, and pure flavonoids from *Phaseolus vulgaris* L. seed coat color genotypes. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 51: 7879-7883.
- Benzie, I.F.F., Strain, J.J., 1996. The ferric reducing ability of plasma (FRAP) as a measure of “antioxidant power”: the FRAP Assay. *Analytical Biochemistry*, 239(1): 70-76.
- Carbas, B., Machado, N., Oppolzer, D., Ferreira, L., Queiroz, M., Brites, C., As Rosa, E., Barros, A.I., 2020. Nutrients, antinutrients, phenolic composition, and antioxidant activity of common bean cultivars and their potential for food applications. *Antioxidants*, 9(2): 186.
- Cardador-Martínez, A., Albores, A., Bah, M., Calderon Salinas V., Castano-Tostado, E., Guevara-Gonzalez, R., Shimada-Miyasaka, A., Loarca-Pina, G., 2006. Relationship among antimutagenic, antioxidant and enzymatic activities of methanolic extract from common beans (*Phaseolus vulgaris* L.).” *Plant Foods for Human Nutrition*, 61(4): 161-168.
- Dahiya, P.K., A.R. Linnemann, M.A., Van Boekel, J.S., Khetarpaul, N. Grewal, R.B., Nout, M.J.R., 2015. Mung bean: technological and nutritional potential. *Critical Reviews in Food Science Nutrition*, 55(5): 670-688.
- Dai, J., Mumper, R.J., 2010. Plant phenolics: Extraction, analysis and their antioxidant and anticancer properties. *Molecules*, 15(10): 7313-7352.
- De Almeida Costa, G.E., da Silva Queiroz-Monici, K., Reis, S.M.P.M., de Oliveira, A. C., 2006. Chemical composition, dietary fibre and resistant starch contents of raw and cooked pea, common bean, chickpea and lentil legumes. *Food Chemistry*, 94(3): 327-330.
- Dissanayaka, D.M.S.B., 2019. Genetic diversity and population structure of pea (*Pisum sativum* L.) germplasm. *Journal of Plant Breeding and Crop Science*, 11(5): 123-130.
- Dueñas, M., Hernández, T., Estrella, I., 2006. Assessment of in vitro antioxidant capacity of the seed coat and the cotyledon of legumes in relation to their phenolic contents. *Food Chemistry*, 98(1): 95-103.
- Duarte, R.D.C., Lannetta, P.P.M., Gomes, A.M., Vasconcelos, M.W., 2024. More than a meat- or synthetic nitrogen fertiliser-substitute: a review of legume phytochemicals as drivers of ‘One Health’ via their influence on the functional diversity of soil- and gut-microbes. *Frontiers in Plant Science, Plant Nutrition*, 1-15.
- Ganesan, K., Xu, B., 2017. Polyphenol-rich dry common beans (*Phaseolus vulgaris* L.) and their health benefits. *International Journal of Molecular Sciences*, 18: 2331.

- Gerrano, A.S., Mayes, S., Siwela, M., Mavengahama, S., 2022. Genetic diversity and population structure of cowpea (*Vigna unguiculata*) germplasm collections. *PLoS one*, 17(2): e0263670.
- Hayat, I., Ahmad, A., Masud, T., Ahmed, A., Bashir, S., 2014. Nutritional and health perspectives of beans (*Phaseolus vulgaris* L.): an overview. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 54(5): 580-592.
- Ignat, I., Volf, I., Popa, V.I., 2011. A critical review of methods for characterization of polyphenolic compounds in fruits and vegetables. *Food Chemistry*, 126(4): 1821-1835.
- Jolliffe, I.T., Cadima, J., 2016. Principal component analysis: a review and recent developments. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 374(2065): 20150202.
- Kabay, T., Şensoy, S., 2017. Enzyme, chlorophyll and ion changes in some common bean genotypes by high temperature stress. *Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 54(4): 429-437.
- Kabay, T., 2018. Potasyum uygulamalarının yüksek sıcaklığa hassas fasulye genotiplerinde klorofil iyon ve enzim aktivite değişimlerine etkileri. *Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi*, 28(3): 311-316.
- Kalaji, H.M., Bosa, K., Kościelniak, J., Hossain, Z., 2017. Chlorophyll a fluorescence-A useful tool for the early detection of nutrient deficiency in plants. *Acta Physiologiae Plantarum*, 39: 1-11.
- Kalogeropoulos, N., Chiou, A., Ioannou, M., Karathanos, V.T., Hassapidou, M., Andrikopoulos, N.K., 2010. Nutritional evaluation and bioactive microconstituents (phytosterols, tocopherols, polyphenols, triterpenic acids) in cooked dry legumes usually consumed in the Mediterranean countries. *Food Chemistry*, 121(3): 682-690.
- Kan, L., Nie, S., Hu, J., Liu, Z., Xie, M., 2016. Antioxidant activities and anthocyanins composition of seed coats from twenty-six kidney bean cultivars. *Journal of Functional Foods*, 26: 622-631.
- Karmas, E., Harris, R.S., 2012. Nutritional evaluation of food processing. (3rd Ed.). Van Nostrand Reinhold Company Inc. Springer Science & Business Media, 2012. Nutritional evaluation of legumes. New York, USA.
- Ketchen, D.J., Shook, C.L., 1996. The application of cluster analysis in strategic management research: an analysis and critique. *Strategic Management Journal*, 17(6): 441-458.
- Kılınç, İ., Uslu, Ö.S., 2024. Determination of some agricultural characteristics of some bean (*Phaseolus vulgaris* L.) genotypes suitable for Afşin Basin of Kahramanmaraş province. *ISPEC Journal of Agricultural Sciences*, 8(1): 91-106.
- Klein, A., Bérard, A., Chèvre, A.M., Lejeune-Hénaut, I., 2020. Genetic diversity and population structure of pea (*Pisum sativum* L.) landraces and cultivars using SSR markers. *Genetic Resources and Crop Evolution*, 67: 1235-1247.
- Kumar, S., Gupta, S., Chandra, S., Singh, B.B., 2016. Genetic diversity and population structure of lentil (*Lens culinaris* Medik.) germplasm assessed by SSR markers. *Plant Genetic Resources*, 14(3): 226-233.
- Kumar, J., Pandey, A.K., 2020. Genetic diversity and population structure analysis in mungbean (*Vigna radiata*) using SSR markers. *Physiology and Molecular Biology of Plants*, 26: 1237-1247.
- Lattanzio, V., Lattanzio, V.M.T., Cardinali, A., 2006. Role of phenolics in the resistance mechanisms of plants against fungal pathogens and insects. *Phytochemistry: Advances in Research*, 37/661(2): 23-67.

- Lichtenthaler, H.K., 1987. Chlorophylls and carotenoids: Pigments of photosynthetic biomembranes. *Methods in Enzymology*, 148: 350-382.
- Lichtenhaler, H.K., Wellburn, A.R., 1983. Determination of total carotenoids and chlorophylls a,b. *Biochemical Society Transactions*, 11(5): 591-592.
- Luthria, D.L., Pastor-Corrales, M.A., 2006. Phenolic acids content of common bean (*Phaseolus vulgaris* L.). *Journal of Food Composition and Analysis*, 19: 205-211.
- Murtagh, F., Legendre, P., 2014. Ward's hierarchical agglomerative clustering method: which algorithms implement Ward's criterion. *Journal of Classification*, 31(3): 274-295.
- Murube, E., Beleggia, R., Pacetti, D., Narrea, A., Frascarelli, G., Lanzavecchia, G., Bellucci, E., Nanni, L., Gioia, T., Marciello, U., Esposito, S., Foresi, G., Logozzo, G., Frega, G. N., Bitocchi, E., Papa, R., 2021. Characterization of nutritional quality traits of a common bean germplasm collection. *Foods*, 10(7): 1572.
- Nogueira, A.F., Moda-Cirino, V., Delfini, J., Brandão, L.A., Mian, S., Constantino, L.V., Zeffa, D.M., Dos Santos Neto, J., Azeredo Gonçalves, L.S., 2021. Morpho-agronomic, biochemical and molecular analysis of genetic diversity in the Mesoamerican common bean panel. *PLoS one*, 16(4):22.
- Ranilla, L.G., Kwon, Y.I., Genovese, M.I., Lajolo, F.M., Shetty, K., 2010. Effect of thermal treatment on phenolic compounds and functionality linked to type 2 diabetes and hypertension management of Peruvian and Brazilian bean cultivars (*Phaseolus vulgaris* L.) using in vitro methods. *Journal of Food Biochemistry*, 34(2): 329–355.
- Ray, H., Bett, K., Tar'an, B., Vandenberg, A., Thavarajah, D., 2014. Mineral micronutrient content of Canadian lentil cultivars. *Canadian Journal of Plant Science*, 94(6): 1091-1099.
- Scalbert, A., Johnson, I.T., Saltmarsh, M., 2005. Polyphenols: antioxidants and beyond. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 81(1): 215-217.
- Singh, S.P., 2007. Drought resistance in the race Durango dry bean landraces and cultivars. *Agronomy Journal*, 99(5):1219-1225.
- Shahidi, F., Ambigaipalan, P., 2015. Phenolics and polyphenolics in foods, beverages and spices: Antioxidant activity and health effects – A review. *Journal of Functional Foods*, 18: 820-897.
- Sodedji, A.F.K., Agbangla, C., Dansi, A., Sanni, A., 2022. Genetic diversity and population structure of cowpea (*Vigna unguiculata*) accessions from Togo using SSR markers. *BMC Plant Biology*, 22: 1-13.
- Sytar, O., Hemmerich, I., Zivcak, M., Rauh, C., Brestic, M., 2018. Comparative analysis of bioactive phenolic compounds composition from 26 medicinal plants. *Saudi Journal of Biological Sciences*, 25(4): 631-641.
- Thaipong, K., Boonprakob, U., Crosby, K., Cisneros-Zevallos, L., Byrne, D.H., 2006. Comparison of ABTS, DPPH, FRAP, and ORAC assays for estimating antioxidant activity from guava fruit extracts. *Journal of Food Composition and Analysis*, 19(6-7): 669-675.
- Taiz, L., Zeiger, E., 2015. *Plant physiology and development* (6th Edition). Sinauer Associates, Sunderland, MA.
- Vandemark, G.J., Kaur, S., McGee, R.J., Sarker, A., 2018. Genetic diversity and population structure in cultivated lentil (*Lens culinaris* Medik.) and its relation to the wild progenitor *Lens orientalis*. *The Plant Genome*, 11(2): 170093.
- Ward, J.H., 1963. Hierarchical grouping to optimize an objective function. *Journal of the American Statistical Association*, 58(301): 236-244.

- Wedick, N.M., Pan, A., Cassidy, A., Rimm, E.B., Sampson, L., Rosner, B., Willett, W., Hu, F.B., Sun, Q., Van Dam, R.M., 2012. Dietary flavonoid intakes and risk of type 2 diabetes in US men and women. *American Journal of Clinical Nutrition*, 95(4): 925-933.
- Zheng, W., Wang, S.Y., 2001. Antioxidant activity and phenolic compounds in selected herbs. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 49: 5165-5170.

Atıf Şekli	Kaygısız, T., 2025. Fasulye (<i>Phaseolus vulgaris</i> L.) Genotiplerinin Menemen Ekolojik Koşullarında Klorofil, Toplam Fenolik Madde Miktarının ve Antioksidan Aktivitelerinin Değerlendirilmesi. <i>ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi</i> , 9(3): 891-903. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.16752019 .
To Cite	Kaygısız, T., 2025. Evaluation of Chlorophyll, Total Phenolic Content, and Antioxidant Activity of Bean (<i>Phaseolus vulgaris</i> L.) Genotypes under Menemen Ecological Conditions. <i>ISPEC Journal of Agricultural Sciences</i> , 9(3): 891-903. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.16752019 .
